

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

FARG'ONA VODIYSI SHOIRLARI IJODIDA AXLOQIY-MA'RIFIY MUAMMOLAR TALQINI

(Milliy uyg'onish davri she'riyati misolida)

Barziyev Oybek Xabibullayevich

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Farg'ona davlat universiteti dotsenti

Sayitxonova Barchinoy Axatovna

Farg'ona shahar kasb-hunar maktabi o'qituvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15400929>

Annotatsiya: Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti she'riyatining asosini ijtimoiy mavzuda yozilgan lirik asarlar tashkil etadi. Sababi bu davr shoirlari jamiyatda yuz berayotgan siyosiy voqealarni, yurtni ozod etish kabi og'riqli muammolarni chuqur anglagan holda uni tubdan o'zgartirishga kirishdilar. Natijada davr ijodkorlari tashabbuskor kurashchi sifatida adabiyot maydoniga kirib keldi. Milliy uyg'onish davri o'zbek she'riyatining lirik qahramoni jamiyatdagi qonunlarga adolatli yondashgan holda ijtimoiy-siyosiy, oilaviy, maishiy, ishqi hamda axloqiy-ma'rifiy muammolarga ham faol munosabatda bo'ldi. Bunday muammolar esa davr she'riyatining qator namoyandalari asarlarida aks etgan.

Ma'lumki, mumtoz adabiyot davrida axloqiy-ma'rifiy muammolarga bag'ishlab yozilgan she'rlarda kishilarni ma'rifat, ilm-u rfon tomon chorlash mavzusi bosh omil sanalib kelgan. Milliy uyg'onish davri she'riyatida an'anaviy bu mavzuga yanada kengroq murojaati etildi. Sababi bu davr she'riyati qahramonining o'zi yangicha qiyofa kashf etgan holda tubdan o'zgardir hamda jamiyatning ziyoli qatlami sifatida she'riyat maydoniga kirib keldi.. Endi u jamiyatning tubdan yangilanish tarafdori. U dunyo tamaddunida yuz berayotgan ijtimoiy-siyosiy, madaniyat sohasidagi keskin o'zgarishlar, taraqqiyot bilan yuzlashib, yangilikka intilayotgan faol qahramon sifatida harakatlandi. Milliy uyg'onish davri Farg'ona vodiysida o'z tug'ilib o'sgan yurtida yuz berayotgan adolatsizliklar va xunrezliklarni guvohi bo'lgan, natijada tutqunlikni istamay, qoloqlik botqog'oga botib borayotgan jamiyatda axloqiy-ma'rifiy muammolar tobora urchib borayotganligining guvohi bo'lgan bir qator ijodkorlar yetishib chiqdi. Natijada ijodkorlarning shaxsiy hayot yo'lini axloqiy-ma'rifiy muammolarga uyg'un holda aks ettirgan qator anhanaviy poetik turkum she'rlar vujudga keldi.

Kalit so'zlar: axloqiy me'yorlar, jamiyatdagi muammolar, g'alati dunyo ta'rifi, muhabbat uslubidagi maktub, shoirning o'z yoriga minnatdorchilik bildirish motivlari, uyqusiz kechalar tasviri, mumtoz adabiyot vakillaridan ta'sirlanish, Shahrixonida bo'lib o'tgan to'y tafsilotlari, yurt holatini boshqa davlatlar hayoti bilan qiyoslash, "Gapur" radifli g'azal talqini.

Annotation: The basis of the poetry of Uzbek literature of the period of national renaissance is the lyrical works written on social topics. The reason is that the poets of this period deeply understood the political realities in the society, painful problems such as the liberation of the country, and began to fundamentally change it. As a result, the creators of the period entered the field of literature as enterprising fighters. The lyrical hero of Uzbek poetry of the period of national renaissance took an active approach to socio-political, family, household, romantic and moral-educational problems, with a fair approach to the laws in society. Such problems were reflected in the works of a number of representatives of the period's poetry. It is known that in the period of

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

classical literature, the theme of calling people to enlightenment and science was the main factor in the poems written on moral and educational problems. In the poetry of the national renaissance, this traditional theme was addressed more widely. The reason is that the hero of the poetry of this period changed radically, discovering a new image, and entered the field of poetry as an intellectual layer of the society. Now he is a supporter of the radical renewal of the society. He acted as an active hero, facing the social, political and cultural changes and development taking place in the world civilization. During the period of national renaissance, a number of artists grew up in the Ferghana Valley, who witnessed the injustices and bloodshed in their native land, as a result of which they did not want to be helpless and witnessed the growing moral and educational problems in the society, which was sinking into the mire of backwardness. As a result, a series of traditional poetic series of poems reflecting the personal life path of creators in harmony with moral and educational problems was created.

Key words: *moral standards, problems in society, the description of a strange world, a love letter, the poet's motives for expressing gratitude to his lover, the image of sleepless nights, being influenced by representatives of classic literature, a wedding details in Shahrikhan, comparison of the state of the country with the life of other countries, interpretation of the ghazal “Gapur”.*

Аннотация: *Основу поэзии узбекской литературы периода национального возрождения составляют лирические произведения, написанные на социальные темы. Причина в том, что поэты этого периода глубоко поняли политические реалии в обществе, болезненные проблемы, такие как освобождение страны, и начали коренным образом менять ее. В результате творцы периода вышли на литературную сферу как предприимчивые борцы. Лирический герой узбекской поэзии периода национального возрождения активно подходил к общественно-политическим, семейно-бытовым, романтическим и нравственно-воспитательным проблемам, справедливо относился к законам общества. Подобные проблемы нашли отражение в творчестве ряда представителей поэзии того периода. Известно, что в период классической литературы тема призыва людей к просвещению и науке была основным фактором в стихотворениях, написанных на нравственно-воспитательные проблемы. В поэзии национального Возрождения эта традиционная тема получила более широкое распространение. Причина в том, что герой поэзии этого периода коренным образом изменился, открыв для себя новый образ, и вошел в сферу поэзии как интеллектуальный слой общества. Теперь он является сторонником радикального обновления общества. Он выступил активным героем, столкнувшимся с социальными, политическими и культурными изменениями и развитием, происходящими в мировой цивилизации. В период национального возрождения в Ферганской долине вырос ряд художников, ставших свидетелями несправедливости и кровопролития на родной земле, в результате чего они не захотели быть беспомощными и стали свидетелями растущих моральных и воспитательных проблем в Ферганской долине. общество, погружавшееся в трясину отсталости. В результате была создана серия традиционных поэтических циклов стихотворений, отражающих личный жизненный путь творцов в гармонии с нравственными и воспитательными проблемами.*

Ключевые слова: *моральные нормы, проблемы в обществе, описание странного мира, любовное письмо, мотивы выражения благодарности поэта возлюбленной, образ бессонных ночей, нахождение под влиянием представителей классической литературы, свадьба в Шахрихане, детали сравнения состояние страны с жизнью других стран, интерпретация корня газели «Гапур».*

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O’RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Har bir xalqning turmush tarzi, madaniyati axloqiy me’yorlar, ma’rifiy qarashlar bilan belgilanadi. Ayniqsa, axloq tushunchasi jamiyatning rivojlanishi yoki aksincha tanazzulga yuz tutishiga bo’ladigan omillardan sanaladi.

Jamiyatda axloqiy me’yorlarning saqlanishi yoki uni chegaradan chiqib ketmasligi esa aholining o’ziga bog’liq bo’lgan hodisadir.

Ma’lumki, axloq atamasi arabcha so’z bo’lib. “xulqlar yig’indisi” degan ma’noni anglatadi. Milliy uyg’onish davri adabiyoti she’riyatida jamiyatda axloq tushunchasining ahamiyati ancha kuchayganligi, bu esa aholida ma’rifiy qarashlarning yetarli emasligi asosida vujudga kelganligini teran aks ettirish motivlari yaqqol seziladi.

Jamiyatda kundan-kunga ildiz otib borayotgan axloqiy-ma’rifiy muammolar tez orada davr illatlaridan biriga aylanib ulgurdi. Davrning ijodkor qatlami o’z lirik asarlariga bu kabi muammolarni asosiy mavzu sifatida tanlaganda ularga tezroq munosib yechim to’ishni harakatida bo’ldilar.

Namangan adabiy harakatchiligining taniqli shoiri Nodim Namongoniyning “G’alati” radifli hajviyotida axloqiy muammolar yoritilishi bilan birga bir qator diniy masalalar ham tilga olinishi bilan xarakterlanadi. Shoirning mazkur hajviyasi 29 banddan iborat bo’lib, u muxammas shaklida yozilgan. Muxammasga shoirning sayohat taassurotlari asos qilib olingan bo’lib, unda qator realistik fikr-mulohazalari erkin bayon qilinadi. Muxammas bandlarida o’z davrida tobora ildiz otib borayotgan salbiy illatlar yoritiladi. Ulardan biri ichkilikbozlik, ya’ni jamiyat yoshlarining ortiqcha maishatga berilib borayotganligiga murojaat qilinadi.

Yosh yigitlar kezibon lavkau har rasta aro,

Qo’lida shishayu og’zida kufr ila navo,

Xar kabi hangrashibon shaharni aylab g’avg’o,

Yo’q ular yuzlarida hech dami sharmi hayo,

Bo’lubon xar kabi, otgay hama xamdong’a xati.[Nodim Namongoniy, 1:14]

Shoir ichkilikka mukkasidan ketganlarni xar, ya’ni eshak hayvoniga qiyoslaydiki, bu o’xshatish orqali davrning hajviy asarlarida muayyan hayvon nomlariga murojaat qilgan holda tanqid qilish an’anasi saqlanib qolganligidan darak beradi.

Hajviy muxammasning keyingi bandlarida Namanganning tamomi atvoli g’alati ekanligi tilga olinadi. Shu bilan birga Farg’ona vodiysiga mansub bo’lgan ayrim qishloq va mahallalarning realistik tasviri beriladi. Masalan, Namangan viloyatining Koson, To’raqo’rg’on, Marg’ilonning Xo’jamaoz, Farg’onaning Avval va Chimyon

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

qishloqlari, Andijonning Bobo Sa’diddin, Mirpo’stin, Xakan, Qorasuv, O’sh kabi qator geografik xududida bo‘lib o‘tayotgan gmisli ko‘rilmagan, g‘alati jarayonlarni sanab o‘tadi. O‘zi tug‘ilib o‘sgan yurtdagi bunday salbiy o‘zgarishlarni ko‘rib taajjublanadi

Milliy uyg‘onish davri Farg‘ona vodiysi she’riyatida ma’rifiy muammolarning yoritilishi maktub detali orqali ham chuqur mazmuniy yangilanishlarga boy tarzda uchrashini aytib o‘tish joiz. Sababi, aholi orasida tobora unutilib borayotgan mehr-muhabbat, qarindosh-urug‘chilik, do‘stlik rishtalarini maktub yozish orqali tiklamoqlikni niyat qildilar.

Nodimning “Maktubi muhabbat uslub” nomli she’rida maktub bitish imkoniyatlaridan to‘laqonli foydalanadi. U yozgan maktubi orqali o‘z turmush o‘rtog‘iga yuragida yig‘ilib qolgan sog‘inch va hasratlarini yoritadi. She’r bilan tanishish barobarida o‘z davridagi ma’rifiy muammolarga murojaat qilinganligini anglaymiz. Mazkur she’r mumtoz adabiyotimizning Alisher Navoiy va Z.M.Bobur kabi buyuk zabardast vakillari hamda Abdulla Qodiriy romani qahramonlari bitgan maktublarni yodga soladi. She’r orqali erning xotiniga bo‘lgan munosabati va hurmati qay darajada yuksak ekanligi ayon bo‘ladi. Shu bilan birga she’rning lirik qahramoni turmush o‘rtog‘iga minnatdorchilik bildiradi:

Meni aylabon el aro arjumand,
Qilib ro‘zg‘orimi qadrin baland,
Boqib jumla farzandimi subhi shom,
Tutub go‘shai uyda doim maqom.

Shoir sayohat qilishi tufayli uzoq safarga ketganligini va yorini behad sog‘inganligini “vafodor yorim”, “gulandomu gulgun uzorim”, “men xastaning hamdami”, “harimi ko‘ngul mahrami” kabi sifatlashlar bilan ta’rif etadiki, ular muktub bitishning keng imkoniyatlaridan xabar beradi.

Nodimning mazkur she’ri bizga tobora unutilib borayotgan azaliy qadriyatlar: maktub bitish orqali dil rozlarini bildirish, texnika asri va globallashuv jarayonida uning kun tartibidan tushib borayotganligi haqida ogoh etadi.

O‘z g‘azallari orqali axloqiy-ma’rifiy muammolarga ko‘lab iurojaat qilgan shoir Husaynquli Muhsiniy ijodi davr manzaralarini realistik bo‘yoqlarda aks ettiradi. Shoir g‘azallarida u yashab ijod etgan davr va muhitdan ko‘ngli to‘lmay yashab o‘tganligi ayon bo‘ladi. Muhsiniyning ijtimoiy mavzuda bitilgan g‘azallari ichida shoirni tashvishga solayotgan, o‘z davridagi realistik voqeliklarga oyna kabi tutilgan holatlar bilan yaqindan tanishamiz:

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

To‘madim olamda holim bilguchi ahli ramuz,
Shul sababdin kechalar orom yo‘q, bexob ko‘z.

Irtiboti ahli olamdin sovubdur xotirim.

Rohati jondur desam, suhbatlari monandi muz.[Muhsiniy, 2:36]

Shoir dunyo tartiboti butkul o‘zgarib borayotgan bir ‘aytda nima uchun uning ko‘zlari bexob, ya’ni kechalari oromi yo‘q. uyqusiz ekanligi, umri suhbatlari muz kabi sovuq bo‘lgan kishilar orasida o‘tayotganligi g‘azalning oxirgi baytlarida ayonlashadi. Shu birga u jamiyatning real manzarasini tasviriylik orqali ifodalaydiki, quyidagi baytlarda zamonaning zulmatxonaga aylanib ulgurganligini, aholining turmush tarzi “tiyra ro‘z”, ya’ni qora kunlar bilan o‘tayotganligi haqida ogoh etadi:

Oftobi sharhni qildik zalilu ‘oymol,
Emdi zulmatxona kunjida yoturmiz, tiyra ro‘z.

Jam o‘lub bir necha shaytondek xaromizodalar,
Aydilar bir-birga: Emdi xalqni bo‘ynidin uz.

So‘ngra bo‘lduk jahl ila mustalzimi xobu xo‘rak,
Bori g‘aflatg‘a xumoru xo‘rdu xob uzra xo‘kuz.

Shoir jamiyat va undagi aholining mana shunday ayanchli holga tushib qolishina sabachi qilib asosan jahlni, kishilarning g‘aflat uyqusidan hanuz uyg‘onolmay yotganligini ko‘rsatadi. Aholida ma’rifiy dunyoqarashlarning yetishmasligi axloqiy muammolarni keltirib chiqarayotganligiga bosh omil ham kishilarning g‘aflat uyqusidan uyg‘onolmayotganligida deb biladi.

Muhsiniyning axloqiy-ma’rifiy muammolarni yoritish yetakchilik qilgan yana bir ijtimoiy mavzudagi g‘azalida endi kishilarning istig‘for, ya’ni tavba aytib yashayotgani ham kor bo‘lmay qolgan bir zamona kelganligi haqida ma’lumotlarga ega bo‘lamiz:

Oldi g‘aflat ko‘nglimiz, yo‘qtur vale bedorimiz,
Ketsa ham qo‘ldin diyonat, qani nangu orimiz?

Tavba birlan qo‘l yaqoda bo‘lsa aytib al-omon,
Ham shaharlarda inobat birla istig‘forimiz.

Shoirning fikricha, axloqiy-ma’rifiy muammolarning avj olishiga sabab aholi orasida diniy bilimlarni yetishmasligidir. U quyidagi baytlarida ota-onaning farzand

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING QIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

oldidagi hurmati, ular dunyodan o‘tganidan keyin haqlariga fотиha o‘qilishi lozimligini alohida uqtirgan holda jamiyatdagi hukumat egalarini muttasil zulmda ekanligini, navjuvonlar, ya’ni o‘smirlarni beadab xirs bilan kuni behudaga o‘tayotganligi haqida qayg‘uradi:

Aylamaymiz fотиha ota-ona arqohig‘a.

Ham ibodatsiz qolurlar xastau bemorimiz.

Faqr elida yo‘q qanoat navjuvonlar beadab,

Zulmda ahli hukumat, xirs birla borimiz.

Bu kabi muammolarning yoritilishi faqat g‘azal janrida emas, balki lirikaning boshqa yirik janrlarida ham kuzatiladi. Shoirning to‘y tafsilotlariga bag‘ishlab yozilgan musaddasi voqeabandligi bilan xarakterlanadi. Musaddasda ilgari surilgan voqealar shoirdan avval to‘y tafsilotlariga bag‘ishlab yozilgan mavlono Muqimiy va Abdulla Qodiriyning “To‘y” radifli g‘azallarini eslatadi. Shoir musaddasi mazkur mavzu bilan bog‘liq bo‘lgan an’anaviy ‘oetik turkumlilikni yanada rivojlantirishga sabab bo‘ldi. To‘y Andijon shahrida bo‘lib o‘tadi. Unda asosiy to‘y tashkilotchilari sifatida shahrixonlik o‘ziga to‘q boylar, “bohashmat to‘y” uyushtirgan egalari gavdalanadi. Mohiyat e’tiboriga ko‘ra, Muqimiy va Abdulla Qodiriyning g‘azallari ham to‘y tashkilotchilari qattiq tanqid ostiga olinadi. Ularning ochko‘zlik va xasislikda tengi yo‘q boy ekanliklari keskin fosh etilgani holda ‘irovardida xalq orasida kulgiga qolganliklari haqida ga’ boradi. Muhsiniy ijodida esa Shahrixondan Andijonga to‘y o‘tkazishga borgan davlatmand kishilar holati

O‘zin to‘y-la o‘zni ayladi olam aro rasvo,

Taajjub qildilar siflalig‘ig‘a ‘ir ham barno,

Bu yanglig‘ behayolig‘-la qilur da’vi rahi taqvo,

Qani bo‘yla kishida obro‘, dunyovu mofiho,

Ko‘zin olmish ekan kibru havodan ‘ardai g‘aflat,

Qilibtur onchunon mehmonlarni xoru behurmat

tarzda tasvirlanadi.

Shoir musaddasining yakuniy bandi to‘y egalarining o‘ziga bino qo‘ygan holda berishlari bilan yakunlanadi. Bu she’riy yakun esa Muqimiy va Abdulla Qodiriy g‘azallarida ifodalangan davr boylarining kulgili holatlari va so‘zlagan nutqlarini yodga soladi:

O‘zig‘a ortturub eldin malomat to‘y farzin deb,

Na turlu ta’na ortturdung havodin boyman man deb,

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING QIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Agarchi so‘rmading mehmonlaringni “xush kelibsan” deb,
Emastur borg‘an odamlar olay deb nonu chakmon deb,
Ko‘zin olmish ekan kibru havodan ‘ardai g‘aflat.
Qilibtur onchunon mehmonlarni xoru behurmat.

Shu o‘rinda o‘zbek millatining milliy mentalitetiga singib ketgan urf-odat va an‘analar: to‘yga taklif qilish, chaqirilgan mehmonlarni esa qorin to‘ygizish yoki to‘y egasidan bironta libos olish ilinjida tashrif buyurmasligini aytish joiz. Musaddasdagi to‘y egalarining nutqida, mehmonlarga hattoki, “xush kelibsan” iborasining ishlatilmasligi o‘z davrining boyonlarini muomala madaniyati ham ‘ast darajada ekanligidan dalolat beradi.

Muhsiniyning axloqiy-ma‘rifiy muammolar bilan yo‘g‘rilgan yana bir musamman (sakkizlik) janrida bitilgan she‘rining dastlabki bandida nasihat qilish g‘oyalari yetakchilik qiladi. Unda aholining ma‘rifatli bo‘lishida avlodlariga ham o‘rnak ko‘rsatish lozimligi alohida uqtiriladi:

Har kime o‘zga el ichra yaxshilik od aylasun,
To aning so‘ngida nekulik bila, yod aylasun,
Buqhayi xayriy jahon ahlig‘a ijod aylasun,
Masjidu ko‘fruk, buzulg‘onlarni obod aylasun,
Benavo, miskin, yetimlar ko‘ngluni shod aylasun,
Ham maorif to‘mag‘a tahlimi avlod aylasun,
Kim juvonmard o‘lsa, din yo‘lig‘a imdod aylasun,
Madrasa, avqofu maktabxona bunyod aylasun.

Musamanning mazkur dastlabki bandida kishilarning yaxshilik qilishga chorlash g‘oyalari yetakchilik qilgan bo‘lib, shoir o‘ziga xos diniy qarashlarini ham bayon qtladi. Shu bilan birga yetimlarning ko‘nglini olish zarurligini eslatgan holda yaxshi insonlardan yaratilgan. Yangi bunyod qilingan bino va inshootlar savob bo‘lib qolishi muqarrarligiga urg‘u beradi. Mazkur fikrlari orqali u yashab ijod etgan davrda bunday masalalar og‘riqli muammolarga aylanib ulgurgani holda kun tartibidan tushib borayotganligi haqida ogoh bo‘lamiz.

Musamanning oxirgi bandlarida adabiyotshunoslikda ko‘incha lirik asarlarda yetakchilik qiladigan qiyos usulidan qoydalanilgan. Bandeda o‘zga millat vakillarining turmush tarzi ifodalangan holda unga Turkistonimizning qoloqlikda, ma‘rifatsizlikda umri o‘tayotgan real hayot yo‘li yoritiladi. Bu kabi qiyos usulidan unumli foydalanish usuli boshqa vodiyning shoirlari ijodida ham ko‘lab uchraydiki, u orqali fikrlarini dalillash va umumlashtirish mavzusi yetakchilik qiladi:

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING QIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

O‘zga millatlar hama bir-birlarig‘a ittifoq,
Lek bizlarda husudu buxlu yalg‘onu nifoq,
Xilhatu zubolar ila surati inson siyoq,
Jodavu manzil hamisha no‘mru qoshinu qoqvoq,
Shohidi siyminbadan vaslig‘a aylab ishtiyoq,
Na g‘ami so‘zi qiyomat, na lahad ichra so‘roq,
Kim juvonmard o‘lsa, din yo‘lig‘a imdod aylasun,
Madrasa, avqofu maktabxona bunyod aylasun.

Muhsiniyning bu o‘tkinchi dunyo haqida chiqargan o‘ziga xos xulosalari ma’rifiy muammolargga uyg‘un holda “Ko‘rmaduk” radifli g‘azalida ham teran ifodalangan. Ushbu g‘azal hazrat Alisher Navoiy va Z.M.Boburning “To‘madim” hamda “Ko‘rmadim” radifli g‘azallarida yoritilgan falsafiy mushohadalarni yodga soladi. Farqli jihati shundaki, Muhsiniy salaflari o‘z “men”i orqali fikrlarini bayon qilsa, shoir ko‘chilik nomidan nutq so‘zlaydi:

Bu fano ichra hargiz shodmone ko‘rmaduk,
Bilguchi holi dilingni nuktadone ko‘rmaduk.

G‘azalning keyingi baytida to‘g‘ridan-to‘g‘ri so‘z va uning anglatgan ma’nolarga murojaat qilgan holda ma’rifiy muammolar bilan tanishib boramiz:

Bilmagay ahli zakoat qadrin abnon zamon,
Voqifu ramzu kalomu ham maoniy ko‘rmaduk.

Shoir g‘azalining keyingi baytlarida zamonani ayblash yo‘liga o‘tadi. Ularda boshqa ma’rifiy muammolar yoritilgan g‘azallarida kuzatilgan aholining hamon g‘aflat uyqusidan uyg‘onmay umri o‘tayotganligi haqida bildirilagan ‘oetik mushohadalari ifodalanadi:

Har nafas masrifu hashfu lag‘vu, har dam xo‘rdu xob,
Zikri haq yodi bilan yolg‘on zamone ko‘rmaduk.

Oxiri to‘kg‘ay samumi marg bargi umrumiz,
Hech olam gulshanini bexazone ko‘rmaduk.

To‘tilar rohi dil ilan yaxshilar mahvilarin,
Bizlaram ko‘ngul ilan o‘zga jahone ko‘rmaduk.

Darhaqiqat, shoir yashab ijod etgan davr, yahni “olam gulshani bexazon” bo‘lmagan bir ‘allaga to‘g‘ri kelganligini shoirning zamondoshi Muhayyir g‘azallarida ham mantiqan davom etadi. Shoirning ishqiy mavzu yetakchilik qilgan

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING QIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

“O‘lmaz” radifli g‘azalining matla’si ma’shuqasiga xitob qilish bilan boshlangan bo‘lib, unda o‘z davrida ildiz otib borayotgan unda ma’rifiy muammolardan biri odobsizlik haqida fikr yuritiladi. Shoir “beadablar” deya yozgani holda hukumat rahbarlarini nazarda tutadi. Ularni shayton toifasiga kirmaslikka, buni esa ertangi qiyomatda ajzu niyozi borligi haqida uqtiradi:.

Adab rasmini tutkim, beadablar ahli roz o‘lmaz,
Adabsiz behayo yuzig‘a rahmat bobi boz o‘lmaz.
Shayton xaylig‘a hamroh o‘lur tongla qiyomatda,
O‘shalkim kori ushbu dunyoda ajzu niyoz o‘lmaz.

Muhayyirning “Gapur” radifli g‘azalida ham axloqiy, ham ma’rifiy muammolar xususida ga’ boradi. G‘azalning quyidagi baytida jamiyatning o‘zi ikki qutbga: faqr va jaholat eliga ajrab ulgurangligi, biri zaifu ojizlik bilan alam tortayotgan bo‘lsa, boshqasi behad ko‘p puli bilan bu dunyoda masrur o‘tayotganligi haqida yozadi:

Faqr elig‘a zahqu ojizlikni ko‘p aylab sifat,
Joh elig‘a diramdin so‘zla, dunyodin gapur. [Muhayyir, 3:78]

G‘azalning keyingi baytida axloqiy muammolardan biri jamiyatda tobora ildiz otib borayotgan ishrat‘arastlikka ruju’ qo‘ygan jaholat egalari keskin fosh qilinadi.

Odatlari davlatni dog‘da qoldirib, aholini bag‘ri qon va alam og‘ushida qoldirayotgan “dono”larga quyidagicha chizgilar beradi:

Masnadi davlat dog‘i ishrattalab johilni qo‘y.
Bag‘ri qon bo‘lg‘on alam kunjida donodin gapur.

Muhayyirning “Gapur” g‘azalida ko‘tarilgan axloqiy-ma’rifiy muammolar Marg‘ilon adabiy muhitining alloma shoiri Qo‘il Marg‘iloniyning aynan shu radifli muxammasida mantiqan davom ettiriladi. Xulosa qilib aytganda, bu davr she’riyatida axloqiy-ma’rifiy muammolarni yoritish mavzusining salmog‘i kengayib bordi. Davrning Farg‘ona vodiysi shoirlarining bu kabi mavzi yetakchilik qilgan she’rlari badiiyatini yoritishda mumtoz adabiyot davridagi shoirlar ijodidan ta’sirlanish kuchli seziladi. Ular o‘z shaxsiy hayotida yuz bergan real voqeliklarni asos qilib olgan holda o‘zi yashab ijod etgan davr va muhitda axloq va ilm-fanning ahamiyati nechog‘li zarur ekanligini isbotlab berishga harakat qildilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nodim Namongoniy. Tanlangan asarlar / Nashrga tayyorlovchilar: Tursunov A, Xalilbekov A. - Toshkent, 1964.
2. Muhsiniy. Barhayot gulshan. Devon / Nashrga tayyorlovchi: Ne‘matov U. - Farg‘ona, 2008.
3. Muhayyir. Devon /Nashrga tayyorlovchi: Dehqonov A. - Toshkent, 2010.